

MORIN E NIETZSCHE: COMPLEXIDADE E PARADOXO NA FORMAÇÃO DOCENTE DA EJA

MORIN AND NIETZSCHE: COMPLEXITY AND PARADOX IN TEACHER EDUCATION FOR EJA

MORIN Y NIETZSCHE: COMPLEJIDAD Y PARADOJA EN LA FORMACIÓN DOCENTE DE LA EJA

Everton Nery Carneiro ¹

Manuscrito submetido em: 23 de janeiro de 2024.

Aprovado em: 01 de setembro de 2024.

Publicado em: 16 de fevereiro de 2025.

Resumo

Este artigo tem como objetivo discutir como as ideias de Edgar Morin sobre complexidade e de Friedrich Nietzsche sobre paradoxo podem contribuir para a formação docente na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Adotando uma metodologia qualitativa baseada em análise documental e observação participante, o estudo propõe explorar a aplicação desses conceitos para desenvolver uma prática pedagógica mais contextualizada, crítica e reflexiva. O referencial teórico inclui Morin, que defende uma abordagem transdisciplinar e integrada da realidade, reconhecendo a interconexão e a complexidade dos fenômenos, e Nietzsche, que valoriza a multiplicidade de perspectivas e a coexistência de contradições como fontes de criatividade e inovação. O problema central abordado é como essas ideias podem ajudar na criação de estratégias pedagógicas que lidem eficazmente com as particularidades e desafios dos alunos da EJA. As considerações finais sugerem que a incorporação das teorias de Morin e Nietzsche pode promover uma educação mais inclusiva e efetiva. Espera-se que essas estratégias ajudem os docentes a desenvolver uma visão crítica e reflexiva, valorizando a diversidade e a complexidade das trajetórias de vida dos alunos da EJA, promovendo, assim, uma formação docente mais engajada e significativa.

Palavras-chave: Complexidade; Paradoxo; Educação de Jovens e Adultos; Formação Docente.

Abstract

This article aims to discuss how the ideas of Edgar Morin on complexity and Friedrich Nietzsche on paradox can contribute to teacher training in Youth and Adult Education (EJA). Adopting a qualitative methodology based on documentary analysis and participant observation, the study proposes to explore the application of these concepts to develop a more contextualized, critical, and reflective pedagogical practice. The theoretical framework includes Morin, who advocates for a transdisciplinary and integrated approach to reality, recognizing the interconnection and complexity of phenomena, and Nietzsche, who values the multiplicity of perspectives and the coexistence of contradictions as sources of creativity and innovation. The central problem addressed is how these ideas can help create pedagogical strategies that effectively deal with the particularities and challenges of EJA students. The final considerations suggest that incorporating Morin's and Nietzsche's theories can promote a more inclusive and effective education. It is expected that these strategies will help teachers develop a critical and reflective vision, valuing the diversity and complexity of the life trajectories of EJA students, thus promoting more engaged and meaningful teacher training.

¹ Doutor em Teologia pela Faculdade EST, com pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Docente no Mestrado Profissional em Intervenção Educativa e Social da Universidade do Estado da Bahia. Coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas Interdepartamental em Culturas e Religiões
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4240-1246> Contato: evertonery@yahoo.com.br

Keywords: Complexity; Paradox; Youth and Adult Education; Teacher Training.

Resumen

Este artículo tiene como objetivo discutir cómo las ideas de Edgar Morin sobre complejidad y de Friedrich Nietzsche sobre paradoja pueden contribuir a la formación docente en la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA). Adoptando una metodología cualitativa basada en análisis documental y observación participante, el estudio propone explorar la aplicación de estos conceptos para desarrollar una práctica pedagógica más contextualizada, crítica y reflexiva. El referencial teórico incluye a Morin, que defiende un enfoque transdisciplinario e integrado de la realidad, reconociendo la interconexión y la complejidad de los fenómenos, y a Nietzsche, que valora la multiplicidad de perspectivas y la coexistencia de contradicciones como fuentes de creatividad e innovación. El problema central abordado es cómo estas ideas pueden ayudar en la creación de estrategias pedagógicas que manejen eficazmente las particularidades y desafíos de los alumnos de la EJA. Las consideraciones finales sugieren que la incorporación de las teorías de Morin y Nietzsche puede promover una educación más inclusiva y efectiva. Se espera que estas estrategias ayuden a los docentes a desarrollar una visión crítica y reflexiva, valorando la diversidad y la complejidad de las trayectorias de vida de los alumnos de la EJA, promoviendo así una formación docente más comprometida y significativa.

Palabras clave: Complejidad; Paradoja; Educación de Jóvenes y Adultos; Formación Docente.

Introdução

Nosso objetivo é discutir como as ideias de Morin e Nietzsche, respectivamente, sobre complexidade e paradoxo podem contribuir para a formação docente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), visando desenvolver uma prática pedagógica mais contextualizada, crítica e reflexiva, capaz de lidar com as particularidades e desafios do público da EJA, em especial a complexidade das trajetórias de vida e das demandas educacionais desses alunos. Já nossos objetivos específicos transitam por: identificar as concepções de complexidade e paradoxo presentes nas obras de Morin e Nietzsche e sua relevância para a formação docente na EJA; analisar a relação entre a complexidade das trajetórias de vida dos alunos da EJA e as concepções de complexidade e paradoxo de Morin e Nietzsche; investigar como as ideias de Morin e Nietzsche podem ser aplicadas na prática pedagógica da EJA, a fim de desenvolver uma abordagem crítica e reflexiva, que valorize a diversidade e a complexidade das experiências educacionais dos alunos; propor estratégias de formação docente baseadas nas ideias de Morin e Nietzsche, capazes de promover uma visão mais integrada e contextualizada sobre a EJA, e que contribuam para a construção de uma prática pedagógica mais efetiva e inclusiva.

Tendo esses objetivos em vista, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta uma série de desafios para a formação docente, entre os quais se destacam a complexidade das trajetórias de vida dos alunos e a necessidade de uma abordagem pedagógica que valorize a diversidade e a singularidade dessas experiências. Diante disso, nossa pergunta é construída da seguinte forma: como as ideias de Morin (2005;2007) e Nietzsche (2011) sobre complexidade e paradoxo podem contribuir para a formação docente na EJA, a fim de desenvolver uma abordagem mais crítica e reflexiva, capaz de lidar com as particularidades e desafios desse público e promover uma educação mais inclusiva e efetiva?

Como possibilidade os conceitos de complexidade e paradoxo possuem grande importância no que se refere à formação dos docentes da Educação de Jovens e Adultos, pois o paradigma da complexidade, conceito desenvolvido por Edgar Morin (2005;2007), propõe uma nova forma de pensar o mundo e a realidade, reconhecendo a complexidade e interdependência dos fenômenos que compõem a realidade. De acordo com Morin, a concepção tradicional de ciência fragmenta a realidade em partes, simplificando-as e ignorando as interconexões entre elas. O paradigma da complexidade, por sua vez, propõe que a realidade é composta por sistemas complexos e interconectados, e que é impossível compreender um fenômeno sem considerar as suas relações com outros fenômenos.

Já paradoxo é uma afirmação que parece contraditória, mas que, no entanto, pode ser verdadeira ou fazer sentido em um contexto específico. O paradoxo pode ser utilizado na literatura, na filosofia, na lógica e em outras áreas do conhecimento, podendo ser utilizado como uma ferramenta para questionar as contradições e os paradoxos aparentes da vida e do mundo, levando a reflexões mais profundas e questionamentos sobre a verdade, a lógica e a realidade. Eis Nietzsche em sua força!

A adoção das ideias de Morin e Nietzsche sobre complexidade e paradoxo na formação docente da EJA pode contribuir para o desenvolvimento de uma abordagem pedagógica mais contextualizada, crítica e reflexiva, que valorize a diversidade e a singularidade das trajetórias de vida dos alunos e, conseqüentemente, promova uma educação mais inclusiva e efetiva. Além disso, a incorporação dessas ideias na formação docente pode propiciar uma melhor compreensão dos desafios e das potencialidades da EJA, favorecendo a construção de uma prática pedagógica mais integrada e contextualizada, que respeite e valorize a complexidade e a pluralidade das experiências educacionais dos alunos.

O paradigma da complexidade reconhece que a realidade é composta por múltiplos níveis de organização, que se interpenetram e se influenciam mutuamente. Ele propõe que é necessário um olhar integrado e multidisciplinar para compreender a complexidade da realidade, e que isso requer uma abordagem transdisciplinar que vá além dos limites das disciplinas acadêmicas tradicionais.

Entendemos também que o paradigma da complexidade propõe uma nova forma de pensar e agir, que valoriza a diversidade, a discussão e a ambiguidade, e reconhece a importância da criatividade, da intuição e da subjetividade na construção do conhecimento. Ele propõe um pensamento mais aberto, flexível e reflexivo, capaz de lidar com a complexidade e as controvérsias da nossa realidade.

Edgar Morin é um dos principais representantes da corrente de pensamento conhecida como pensamento complexo. Estudou filosofia e sociologia na Universidade de Paris e começou a desenvolver suas ideias sobre complexidade na década de 1960. Sua obra é extensa e abrange temas diversos, como epistemologia, política, educação, cultura, entre outros.

Para Morin, a complexidade é uma característica intrínseca de todos os sistemas, sejam eles naturais ou sociais. Ele defende que a compreensão da complexidade é fundamental para a compreensão dos fenômenos sociais e naturais, uma vez que a complexidade é uma característica presente em todos eles. Em Morin, é importante reconhecer a complexidade e a multidimensionalidade dos fenômenos, evitando reducionismos simplistas e análises superficiais.

Seu conceito de complexidade propõe uma compreensão mais ampla e integrada dos fenômenos sociais e naturais, considerando as múltiplas dimensões e perspectivas envolvidas. Para Morin (2005; 2007), a complexidade é composta por três dimensões: a primeira é a dimensão da desordem, que implica a presença de elementos imprevisíveis e caóticos em um sistema; a segunda é a dimensão da organização, que implica a existência de padrões e estruturas que permitem a estabilidade do sistema; e a terceira é a dimensão da incerteza, que implica a presença de múltiplas interações e relações entre os elementos de um sistema, tornando impossível prever completamente o comportamento futuro do sistema.

Dessa forma, a complexidade é vista por Morin como uma abordagem epistemológica que busca compreender a realidade de forma integrada e holística, considerando múltiplas perspectivas e dimensões dos fenômenos estudados. Além de sua contribuição para o campo

da filosofia e sociologia, Morin também tem um papel importante na educação, defendendo uma abordagem interdisciplinar e crítica. Ele é autor de diversas obras, entre as quais destacam-se "O Método", "Introdução ao Pensamento Complexo", "Ciência com Consciência" e "Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro".

Já Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão, nascido em 15 de outubro de 1844 em Röcken, na Saxônia, e falecido em 25 de agosto de 1900, em Weimar. Ele é considerado um dos mais influentes pensadores da filosofia moderna.

Nietzsche se destacou por seu pensamento crítico e provocativo, que questionava os valores e conceitos estabelecidos pela cultura ocidental. Ele desenvolveu uma filosofia que buscava a superação dos valores tradicionais do cristianismo e da moralidade ocidental, e propunha a criação de uma nova moral, baseada na afirmação da vida e da vontade de potência. Sua obra é extensa e complexa, abrangendo temas como a moral, a religião, a cultura, a arte, a política e a história. Algumas de suas principais obras são "Assim Falou Zaratustra" (2011), "Além do Bem e do Mal" (2011), "A Genealogia da Moral" (2005), entre outras.

Nietzsche também é conhecido por sua crítica à metafísica e à razão, propondo uma filosofia que valorizava a perspectiva individual e subjetiva, e que buscava a superação da dualidade entre sujeito e objeto. Ele influenciou diversas correntes filosóficas e literárias, como a filosofia existencialista, a psicanálise e o movimento modernista.

Para Nietzsche (2005; 2011), o paradoxo é uma característica fundamental do pensamento humano, que surge da necessidade de lidar com contradições e opostos. Ele acreditava que a verdade não pode ser compreendida por meio de conceitos rígidos e universais, mas sim por meio de uma abordagem paradoxal, que reconhece a complexidade e a multiplicidade do mundo.

Rogério Miranda de Almeida, em sua obra "Nietzsche e o Paradoxo" (2005), explora profundamente as intrincadas nuances do pensamento de Friedrich Nietzsche, especialmente em relação à presença de paradoxos em sua filosofia. A análise de Almeida revela como Nietzsche utilizou o paradoxo não apenas como uma ferramenta retórica, mas também como uma maneira de refletir a complexidade da vida, da verdade e da moralidade.

Para Almeida (2005) Nietzsche é conhecido por sua crítica feroz à metafísica tradicional, que ele via como uma tentativa de estabelecer verdades absolutas e fixas em um mundo inerentemente dinâmico e mutável. Essa crítica está imbuída de paradoxos. Por um

lado, Nietzsche nega a possibilidade de verdades absolutas; por outro, ele mesmo propõe uma nova visão de mundo e valores que parecem demandar uma certa aceitação de suas próprias verdades. Almeida argumenta que este paradoxo é essencial para entender Nietzsche: ele não busca substituir uma verdade absoluta por outra, mas sim mostrar a inevitável perspectiva e interpretação em todas as reivindicações de verdade.

Outro ponto central da análise de Almeida (2005) é o conceito do eterno retorno, uma ideia profundamente paradoxal que desafia a linearidade tradicional do tempo. O eterno retorno sugere que todos os eventos se repetem infinitamente, o que implica uma visão cíclica do tempo. Esse conceito desafia a compreensão linear e progressiva da história e da existência, posicionando Nietzsche contra as filosofias teleológicas que dominavam o pensamento ocidental. Almeida destaca que o eterno retorno é uma provocação ao leitor para reconsiderar a relação com o tempo e a existência, um convite a viver a vida de tal maneira que se esteja disposto a repeti-la eternamente.

Já sobre a morte de Deus, temos a famosa declaração de Nietzsche de que "Deus está morto", sendo esta carregada de paradoxos. Não se trata apenas da negação da divindade cristã, mas da morte de todos os valores absolutos e universais que estruturaram a sociedade ocidental. Almeida observa que, ao proclamar a morte de Deus, Nietzsche expõe um vácuo de sentido que, paradoxalmente, abre espaço para a criação de novos valores e significados. Este ato de destruição e criação simultâneas reflete a natureza paradoxal da própria existência, segundo Nietzsche.

Aí então avançamos para a vontade de poder, central ao pensamento de Nietzsche, também envolta em paradoxos. Almeida (2005) explica que, enquanto a vontade de poder é frequentemente interpretada como uma busca por dominação e controle, Nietzsche a concebe como um impulso criativo e afirmativo. O paradoxo aqui é que a verdadeira liberdade, para Nietzsche, não é a ausência de restrições, mas a capacidade de afirmar a própria vontade em um mundo de constante mudança e incerteza. A liberdade, então, é encontrada não na independência absoluta, mas na capacidade de navegar e prosperar dentro das limitações e desafios da vida.

Finalmente, Almeida (2005) aborda o conceito do *Übermensch*, ou além-do-homem, que Nietzsche apresenta como uma meta para a humanidade. Este ser transcende os valores e limitações do homem comum. O paradoxo aqui reside na ideia de superação: o além-do-homem deve ultrapassar a humanidade, mas sem um modelo ou estrutura definidos, pois

qualquer modelo seria uma nova forma de restrição. Assim, o processo de superação é contínuo e indefinido, refletindo a constante tensão e ambiguidade da existência humana.

Entendemos assim, que Rogério Miranda de Almeida, em "Nietzsche e o Paradoxo" (2005) revela como Nietzsche utiliza o paradoxo para desafiar e expandir as fronteiras do pensamento filosófico. Nietzsche não oferece respostas fáceis ou definitivas, mas convida a uma reflexão contínua e crítica sobre a condição humana. Este uso do paradoxo não é um defeito ou uma falha em sua filosofia, mas uma característica essencial que reflete a complexidade e a profundidade de suas ideias.

Tendo tratado pontualmente sobre nossos autores, passamos a EJA, sigla para Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir a educação básica na idade regular. A EJA é oferecida em escolas públicas e particulares de todo o país, e busca garantir o acesso à educação para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio.

Essa modalidade de ensino é voltada para pessoas acima de 15 anos², e tem como objetivo proporcionar aos estudantes conhecimentos e habilidades que lhes permitam participar plenamente da vida social, política e econômica do país. O currículo da EJA é baseado nos mesmos objetivos e conteúdos da educação básica regular, mas adaptado às necessidades e singularidades dos estudantes.

A EJA também busca promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades, possibilitando que jovens e adultos que não tiveram acesso à educação na idade regular possam se qualificar profissionalmente, melhorar sua renda e sua qualidade de vida. É uma modalidade de ensino fundamental para a formação de uma sociedade mais justa e democrática.

Ao buscar tratar sobre a justificativa de um artigo científico, entendemos que é um compromisso de elegância, engajamento e percepção praxiológica, tanto no que se refere à dimensão pessoal, como também científica e social.

Como professor interdisciplinar, deve-se ter em mente a importância de desenvolver uma abordagem pedagógica que integre diferentes áreas do conhecimento, valorizando a interdependência entre elas e buscando uma compreensão mais ampla e integrada da realidade. Além disso, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta uma série de desafios, tais como a diversidade de experiências e trajetórias de vida dos alunos, que requerem uma

² A Resolução nº 03/2010, do Conselho Nacional de Educação, estabeleceu as idades mínimas de 15 e 18 anos completos para ingresso, respectivamente, no programa de EJA dos ensinos Fundamental e Médio

abordagem pedagógica contextualizada e crítica. Nesse sentido, nosso texto é de grande relevância para a práxis docente, uma vez que as ideias de Morin e Nietzsche sobre complexidade e paradoxo, respectivamente, podem fornecer subsídios epistemológicos importantes para o desenvolvimento de uma abordagem pedagógica interdisciplinar e contextualizada, valorizando a diversidade e a complexidade das experiências educacionais dos alunos da EJA.

Além disso, a investigação dessas ideias pode ajudar a compreender melhor as particularidades e desafios da EJA, possibilitando o desenvolvimento de estratégias pedagógicas mais efetivas e inclusivas, que respeitem a singularidade e a complexidade dos alunos e promovam uma educação de qualidade para todos. Por isso, acreditamos que essa temática pode contribuir significativamente para a sua formação e aprimoramento como professor/a interdisciplinar, possibilitando uma reflexão crítica, profunda e larga sobre as possibilidades e limitações de uma abordagem pedagógica integrada e contextualizada na EJA.

A justificativa científica para este artigo reside na compreensão de que, apesar dos avanços significativos na área da Educação, a formação docente ainda apresenta desafios importantes, sobretudo quando se trata de desenvolver uma abordagem pedagógica que valorize a diversidade e a complexidade das experiências educacionais dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesse sentido, as ideias de Morin e Nietzsche sobre complexidade e paradoxo podem fornecer subsídios epistemológicos importantes para o desenvolvimento de uma abordagem pedagógica mais crítica e reflexiva, capaz de lidar com as particularidades e desafios da EJA e promover uma educação mais inclusiva e efetiva. Além disso, a investigação dessas ideias pode contribuir para o desenvolvimento de uma perspectiva teórico-metodológica mais ampla e integrada, que considere a interdependência entre diferentes áreas do conhecimento e valorize a complexidade e a pluralidade das experiências educacionais dos alunos. Essa perspectiva pode ser de grande relevância para a produção de conhecimento na área da Educação, contribuindo para o desenvolvimento de uma abordagem interdisciplinar e crítica, que considere a diversidade e a complexidade do mundo contemporâneo.

Portanto, esse texto busca apresentar pujança científica significativa, já que pode contribuir para o avanço teórico-metodológico da área da Educação e para o desenvolvimento de uma prática pedagógica crítica, reflexiva e inclusiva. Já a justificativa social transita pelo entendimento de que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um campo

de atuação importante para a promoção da igualdade social e a construção de uma sociedade mais justa e democrática. A EJA é uma modalidade de ensino que visa atender a uma parcela da população que, por diversos motivos, não teve acesso à escolarização na idade adequada.

Nesse sentido, é fundamental que professores/as que atuam na EJA estejam preparados para lidar com as particularidades e desafios dessa modalidade de ensino, valorizando a diversidade e a complexidade das experiências educacionais dos alunos e desenvolvendo estratégias pedagógicas que promovam uma educação mais inclusiva e efetiva. Assim, a justificativa social desse projeto está relacionada à promoção da igualdade social e ao acesso à educação de qualidade para todos, contribuindo para a formação de professores mais preparados para lidar com a diversidade e a complexidade das experiências educacionais dos alunos da EJA e, por consequência, para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

O referencial teórico aqui adotado é composto pelas teorias de Edgar Morin e Friedrich Nietzsche, que apresentam conceitos fundamentais para a compreensão da complexidade e do paradoxo na formação docente. Edgar Morin é um dos principais teóricos da complexidade, uma abordagem que busca entender a realidade a partir de múltiplas dimensões e perspectivas, considerando a interdependência e a interconexão dos fenômenos. Para Morin, a complexidade é um atributo fundamental da realidade, que deve ser considerada em todas as áreas do conhecimento, inclusive na educação. Assim, suas teorias podem fornecer subsídios epistemológicos importantes para o desenvolvimento de uma abordagem pedagógica mais crítica e reflexiva.

Por sua vez, Friedrich Nietzsche é um filósofo que apresenta conceitos fundamentais para a compreensão do paradoxo, da subversão e da pluralidade na educação. Suas teorias propõem uma crítica radical à ideia de verdade única e universal, valorizando a pluralidade de perspectivas e a diversidade de experiências. Para Nietzsche, a educação deve ser capaz de lidar com a complexidade e a pluralidade do mundo, promovendo uma perspectiva crítica e reflexiva sobre a realidade. Dessa forma, o referencial teórico utilizado nesse texto é baseado na interdisciplinaridade, sendo composto por diferentes teorias que apresentam conceitos fundamentais para a compreensão da complexidade e do paradoxo na formação docente da EJA.

Na seara do método, utiliza-se uma abordagem qualitativa de pesquisa, que permite uma compreensão mais profunda, larga e complexa do fenômeno estudado. Dessa forma, utiliza-se métodos como a análise documental e a observação, para coletar dados que

permitam compreender a forma como os conceitos de complexidade e paradoxo podem ser abordados na formação docente da EJA. Além disso, a análise de conteúdo é utilizada para a interpretação dos dados coletados, permitindo uma análise crítica e reflexiva dos resultados obtidos, sendo importante destacar que, em uma abordagem qualitativa de pesquisa, os dados coletados não são quantificáveis, mas sim descritivos e interpretativos. Portanto, a análise dos dados é realizada a partir de uma perspectiva crítica e reflexiva, possibilitando compreender diferentes sentidos e significados.

O método percorrido neste projeto artigo é dividido em três fases principais: coleta de dados, análise dos dados e produção de resultados. Na primeira fase, a coleta de dados é realizada por meio da análise documental e a observação participante. A análise documental é realizada em documentos institucionais, planos de curso e de aula, registros de práticas pedagógicas, entre outros. A observação participante é feita em contextos de formação docente, como em cursos de formação continuada, por exemplo. Na segunda fase, a análise dos dados coletados é construída meio da análise de conteúdo, que consiste em uma técnica de análise qualitativa de dados que busca identificar padrões, tendências e temas comuns nos dados coletados. A análise de conteúdo é feita a partir de diferentes etapas, como a categorização dos dados, a codificação dos dados, a identificação de temas e subtemas, entre outras. Na terceira fase, a produção de resultados é construída através da interpretação dos dados analisados, que é feita de forma crítica e reflexiva.

Complexidade, paradoxo, Morin e Nietzsche: relevância para a formação docente na EJA

Tanto Edgar Morin quanto Friedrich Nietzsche abordam a complexidade e o paradoxo em suas obras de diferentes maneiras, trazendo importantes reflexões para a formação docente na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Morin, em sua obra "O Método"(2005), defende a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e transdisciplinar para compreender a complexidade dos fenômenos e situações sociais. Ele argumenta que "a compreensão da realidade só é possível por meio da integração de diferentes perspectivas e disciplinas" (Morin, 2005, p. 19). Além disso, ele destaca que a complexidade não pode ser reduzida a uma visão simplista e linear, mas deve ser compreendida em sua totalidade, levando em consideração a incerteza, a ambiguidade e a contradição.

A formação docente na EJA pode ser fundamentada por diferentes abordagens ou enfoques teóricos. Essa variedade de abordagens possibilita sugerir tentativas de mudanças nos paradigmas vigentes e na interpretação da realidade atual. Os jovens paradigmas tendem a revolucionar a ciência ao buscar responder às dificuldades até então não conseguidos e, nessa busca de outros ou emergentes paradigmas, o pensamento complexo proposto por Morin pode ser usado, não só na discussão, mas também na realização da formação docente na EJA.

A menção ao pensamento complexo de Morin é relevante, pois essa abordagem propõe uma visão interdisciplinar e transdisciplinar da realidade, considerando a complexidade, incerteza e contradição que a compõem. Isso pode ajudar os professores a desenvolverem uma compreensão mais ampla e integrada da realidade dos alunos, bem como de suas próprias práticas pedagógicas, permitindo uma abordagem mais criativa e inovadora na EJA.

No entanto, é importante ressaltar que a simples adoção de uma abordagem teórica não é suficiente para a formação docente na EJA. É preciso que os professores tenham uma formação contínua, reflexiva e crítica, capaz de dialogar com diferentes perspectivas e contextos, e que estejam engajados em práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas, que levem em conta a diversidade e a complexidade dos alunos e do mundo atual. Morin, em sua obra "O Método"(2005), defende a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e transdisciplinar para compreender a complexidade dos fenômenos e situações sociais. Ele argumenta que a realidade é composta por múltiplos elementos interdependentes e que a compreensão de um fenômeno requer a integração de diferentes perspectivas e disciplinas. Além disso, ele destaca que a complexidade não pode ser reduzida a uma visão simplista e linear, mas deve ser compreendida em sua totalidade, levando em consideração a incerteza, a ambiguidade e a contradição.

De acordo com Morin (2007, p. 20-22), o conhecimento só pode ser considerado pertinente quando é colocado em seu contexto, e de preferência, quando é visto como parte de um todo globalizado. O autor se refere a esse tipo de conhecimento como "complexo", não porque seja complicado, mas porque requer um pensamento que seja capaz de captar fenômenos que são multidimensionais e inter-relacionais.

Nietzsche, em sua obra "Além do Bem e do Mal", discute a ideia do paradoxo e da contradição como elementos centrais da existência humana. Ele argumenta que "[...]a verdade é construída a partir da tensão entre diferentes forças e perspectivas que se opõem e se contradizem" (Nietzsche, 2011, p. 40). Para o filósofo, a educação não deveria se limitar à transmissão de conhecimentos e valores já estabelecidos, mas sim ser um processo de libertação e desenvolvimento da individualidade, em que o indivíduo é encorajado a questionar e criar novas formas de pensamento e de vida.

Embora Nietzsche não negasse a importância da educação, ele entendia que o desenvolvimento humano dependia principalmente do aprimoramento pessoal, o qual estava diretamente relacionado ao acesso à cultura. Para o filósofo, a educação não deveria se limitar à transmissão de conhecimentos e valores já estabelecidos, mas sim ser um processo de libertação e desenvolvimento da individualidade, em que o indivíduo é encorajado a questionar e criar novas formas de pensamento e de vida. A cultura, por sua vez, desempenha um papel fundamental nesse processo, permitindo ao indivíduo conectar-se com diferentes épocas, lugares e formas de pensamento, ampliando sua visão de mundo e suas possibilidades de ação.

Não é a erudição que o filósofo propõe, a busca por uma cultura elevada, pautada em bastiões e referências históricas. O pensamento de Nietzsche sobre a relação entre desenvolvimento humano, cultura e educação pode ser encontrado em diversas obras, mas uma das mais relevantes para essa discussão é "Humano, Demasiado Humano". Nessa obra, Nietzsche defende que o objetivo da educação é o desenvolvimento da individualidade e do caráter pessoal, e não a mera transmissão de conhecimentos e valores já estabelecidos pela sociedade.

Para Nietzsche, a verdadeira educação deve ser um processo de libertação, em que o indivíduo é encorajado a questionar as ideias e valores dominantes, a pensar por si mesmo e a criar novas formas de pensamento e de vida. A cultura, para o filósofo, é um elemento fundamental nesse processo de desenvolvimento humano, pois permite que o indivíduo se conecte com diferentes épocas, lugares e formas de pensamento, ampliando sua visão de mundo e suas possibilidades de ação.

Além disso, em obras como "Além do Bem e do Mal" e "Assim Falou Zaratustra", Nietzsche critica a educação tradicional e as instituições educacionais que visam apenas a transmissão de conhecimentos e valores já estabelecidos pela sociedade, em detrimento do desenvolvimento da individualidade e da criatividade do indivíduo.

A relevância dessas concepções para a formação docente na EJA está na compreensão da complexidade e diversidade dos alunos e dos contextos em que estão inseridos. Ao adotar uma abordagem multidisciplinar e transdisciplinar, os docentes podem enriquecer sua compreensão dos fenômenos sociais e das experiências de vida dos alunos. Além disso, a aceitação da diversidade e da multiplicidade de perspectivas pode ajudar os docentes a compreender as diferentes visões de mundo e valores que os alunos trazem consigo e, assim, construir práticas pedagógicas mais inclusivas e efetivas. A compreensão do paradoxo também pode ajudar os docentes a lidar com situações complexas e contraditórias que surgem na EJA, e a encontrar soluções criativas e inovadoras.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem sido marcada pela coexistência de duas tendências distintas: uma modernizante, mercadológica e produtivista, que visa formar mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho, atendendo às expectativas do mercado em cada momento histórico; e outra crítico-emancipatória, que busca promover a emancipação da população brasileira por meio da educação.

Políticas públicas e legislação têm sido criadas para atender aos interesses políticos e econômicos da classe dominante, como o caso do MOBREAL em 1970³. Entretanto, também têm sido realizadas diversas atividades como fóruns, conferências, seminários e encontros, que buscam construir propostas alternativas de ensino que superem os interesses do capital e promovam a emancipação.

Apesar dos investimentos recebidos, a Educação de Jovens e Adultos tem enfrentado uma crise histórica, revelando que as políticas em torno desse campo de ensino não têm conseguido efetivar sua trajetória de escolarização de forma democrática, atendendo à população no percurso que lhes é de seu direito. Segundo alguns autores, como Soares (2011), Arroyo (2005) e Di Pierro (2005), a EJA é um campo aberto a todo tipo de sementeira, o que a torna vulnerável a intervenções passageiras e indefinições. Isso pode levar à desprofissionalização do campo, com a atuação de amadores e soluções conjunturais, resultando em experiências negativas ao longo da história da EJA.

³ MOBREAL, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, foi criado em 1970 durante o regime militar no Brasil, com o objetivo de combater o analfabetismo entre jovens e adultos. O programa foi implementado pela Fundação MOBREAL, que era vinculada ao Ministério da Educação e Cultura. A metodologia utilizada pelo MOBREAL baseava-se em métodos tradicionais de ensino, focando em alfabetização funcional para permitir que os indivíduos pudessem utilizar a leitura e a escrita em suas atividades cotidianas. Apesar dos esforços, o programa enfrentou diversas críticas, especialmente quanto à sua eficácia e à qualidade da educação oferecida. O MOBREAL foi extinto em 1985, dando lugar a outras iniciativas de educação de jovens e adultos no Brasil. (Ribeiro, 1993)

Portanto, é necessário repensar as políticas e práticas em torno da Educação de Jovens e Adultos, de modo a promover a democratização do acesso ao conhecimento e à cultura, garantindo a todos os cidadãos o direito à educação e a possibilidade de participação plena na sociedade. Isso requer a superação das tendências modernizantes e mercadológicas, e a adoção de uma abordagem crítico-emancipatória, que valorize a diversidade cultural e as diferenças individuais, e que promova a formação integral do ser humano.

A relação entre a complexidade das trajetórias de vida dos alunos da EJA e as concepções de complexidade e paradoxo de Morin e Nietzsche

A teoria da complexidade proposta por Edgar Morin (1999) defende que a realidade é complexa e composta por múltiplos elementos inter-relacionados, que não podem ser compreendidos de forma isolada e simplificada. Na perspectiva desse autor a educação deve levar em conta a complexidade da realidade, buscando integrar diferentes saberes e perspectivas em uma abordagem transdisciplinar e dialógica.

No contexto da EJA, a teoria da complexidade pode ser aplicada para entender as trajetórias de vida dos alunos, que geralmente são marcadas por experiências diversas e complexas, como trabalho precoce, migrações, violências, entre outras situações que impactam na sua formação escolar. Nesse sentido, a educação de jovens e adultos precisa considerar essa complexidade, acolhendo as singularidades de cada aluno e promovendo uma aprendizagem que leve em conta as suas vivências e histórias de vida.

Além disso, a teoria da complexidade propõe uma abordagem transdisciplinar, que busca integrar diferentes áreas de conhecimento na compreensão da realidade. Na EJA, essa abordagem pode ser aplicada por meio de atividades que explorem temas interdisciplinares, como a relação entre trabalho e sociedade, a história das migrações, a importância da literatura e da arte na formação humana, entre outros temas que permitam uma abordagem ampla e integrada dos saberes.

As ideias sobre a teoria da complexidade de Morin podem ser encontradas em diversos de seus escritos, mas alguns dos mais relevantes são: "O Método: o conhecimento do conhecimento" (1990). Nessa obra, Morin apresenta a sua abordagem transdisciplinar do conhecimento, que busca integrar diferentes áreas e perspectivas na compreensão da

realidade; "Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro" (2000). Nesse livro, Morin propõe uma reforma do ensino que leve em conta a complexidade da realidade e a necessidade de uma abordagem integrada dos saberes; "A Cabeça Bem-Feita: Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento" (1999). Nessa obra, Morin defende uma educação que leve em conta a complexidade da vida e promova uma formação integral dos alunos; "Introdução ao Pensamento Complexo" (2002). Nessa obra, Morin apresenta os fundamentos de sua teoria da complexidade e suas implicações para diferentes áreas do conhecimento, incluindo a educação; "Educação e Complexidade: Os Sete Saberes e outros ensaios" (2008). Nesse livro, Morin apresenta ensaios que exploram as implicações da teoria da complexidade para a educação e discutem temas como a formação do pensamento crítico e a relação entre conhecimento e ética.

Em resumo, a teoria da complexidade de Morin pode contribuir para uma abordagem mais ampla e integrada da educação de jovens e adultos, que considere a complexidade das trajetórias de vida dos alunos e promova uma aprendizagem transdisciplinar e dialógica, capaz de integrar diferentes saberes e perspectivas na compreensão da realidade.

Já Friedrich Nietzsche propôs uma concepção de paradoxo que se relaciona com a ideia de contradição e conflito presente em muitas experiências humanas. Para ele, o paradoxo é uma situação em que opostos aparentes coexistem e se complementam, gerando tensão e movimento em direções opostas. Segundo essa perspectiva, o paradoxo é uma fonte de criatividade, inovação e superação de limites (Almeida, 2005).

Na EJA, as trajetórias de vida dos alunos muitas vezes envolvem experiências de paradoxo, em que situações aparentemente contraditórias coexistem e geram tensão e conflito. Por exemplo, um aluno pode ter a experiência de trabalhar desde cedo para ajudar a família, mas ao mesmo tempo desejar continuar seus estudos para melhorar suas oportunidades de vida. Ou ainda, pode ter vivido em ambientes em que a educação não era valorizada, mas deseja se tornar um profissional qualificado.

Nesse sentido, a concepção de paradoxo de Nietzsche pode ser útil para entender essas situações e ajudar os alunos a encontrar soluções criativas para superá-las. Ao compreender que as contradições e conflitos fazem parte da vida e podem ser fontes de aprendizado e crescimento, os alunos podem desenvolver habilidades de resolução de problemas e de autotransformação.

Por outro lado, a ideia de paradoxo também pode ser aplicada para compreender a própria EJA como uma situação paradoxal. Por um lado, ela representa uma oportunidade de acesso à educação e a melhoria de vida para muitas pessoas que não tiveram essa chance antes. Por outro, é uma situação que revela as desigualdades e exclusões sociais que impediram essas pessoas de terem acesso à educação na idade regular. Nesse sentido, a EJA pode ser vista como um paradoxo que precisa ser enfrentado de forma criativa e inovadora, para que se possa superar as contradições e avançar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Essas construções nietzschianas têm como referencial teórico a concepção de paradoxo de presente, principalmente, em sua obra "A Gaia Ciência" (2008). Nietzsche compreende o paradoxo como uma situação em que elementos aparentemente contraditórios coexistem e se interpenetram, gerando tensão e conflito, mas também abrindo possibilidades de superação e de autotransformação. Para ele, o paradoxo é uma fonte de criatividade e inovação, e deve ser valorizado como tal. A ideia de que os paradoxos e as contradições podem ser fontes de aprendizado e crescimento é central na concepção de Nietzsche e pode ser aplicada para compreender as trajetórias de vida dos alunos da EJA e a própria EJA como uma situação paradoxal.

Morin e Nietzsche e EJA: a valorização da diversidade e a complexidade das experiências educacionais dos alunos

A aplicação das ideias de Morin na prática pedagógica da EJA pode ser feita por meio da incorporação dos princípios da complexidade, transdisciplinaridade e diálogo na organização e condução das atividades educacionais. Uma primeira medida seria reconhecer e valorizar as trajetórias de vida dos alunos, que muitas vezes são marcadas por experiências complexas e diversificadas. Para isso, é importante criar um ambiente acolhedor e respeitoso, em que os alunos possam compartilhar suas vivências e construir juntos o conhecimento.

Além disso, é fundamental promover uma abordagem transdisciplinar, que reconheça a interconexão entre diferentes áreas do conhecimento e que busque integrar diferentes perspectivas na compreensão da realidade. Para isso, as atividades pedagógicas devem explorar temas interdisciplinares e permitir uma abordagem ampla e integrada dos saberes.

Outro aspecto relevante é a promoção do diálogo entre os alunos e entre os alunos e os professores, a fim de que possam construir juntos o conhecimento e compartilhar suas ideias e opiniões. O diálogo também deve ser estimulado como uma forma de resolução de conflitos e de construção de uma convivência harmoniosa e respeitosa no ambiente escolar. Já a abordagem crítica e reflexiva pode ser desenvolvida por meio da promoção do pensamento crítico e da análise das informações e dos contextos. Os alunos devem ser incentivados a questionar, a problematizar e a analisar as informações, a fim de desenvolver uma postura crítica diante da realidade e dos conhecimentos.

Por fim, a diversidade e a complexidade das experiências educacionais dos alunos devem ser valorizadas e incorporadas na prática pedagógica, a fim de que possam ser consideradas na construção do conhecimento. Isso pode ser feito por meio da incorporação de atividades que explorem as diferentes culturas e saberes dos alunos e que permitam a troca de experiências e conhecimentos entre eles.

Assim, entendemos que, o uso das ideias de Morin na prática pedagógica da EJA pode contribuir para o desenvolvimento de uma abordagem crítica e reflexiva, que valorize a diversidade e a complexidade das experiências educacionais dos alunos, e que promova a construção coletiva do conhecimento por meio da transdisciplinaridade e do diálogo.

A abordagem pedagógica de Nietzsche pode ser aplicada na Educação de Jovens e Adultos (EJA) para desenvolver uma abordagem crítica e reflexiva que valorize a diversidade e o paradoxo das experiências educacionais dos alunos. O pensamento nietzschiano enfatiza a importância da autonomia, criatividade e individualidade, o que pode ser fundamental na educação de adultos que muitas vezes não se enquadram nos padrões tradicionais de ensino.

Para trabalhar as ideias de Nietzsche na prática pedagógica da EJA, é preciso considerar o contexto e as experiências dos alunos como um ponto de partida. Isso significa que a abordagem pedagógica deve ser adaptada para atender às necessidades individuais dos alunos e permitir que eles expressem suas opiniões e ideias livremente.

Além disso, a abordagem pedagógica deve incentivar a reflexão crítica sobre as experiências educacionais dos alunos, o que pode ajudá-los a reconhecer as limitações do sistema educacional atual e a desenvolver uma abordagem mais crítica e autônoma em relação à aprendizagem. A abordagem também deve incentivar a criatividade e a experimentação, de modo que os alunos possam encontrar novas soluções e abordagens para os desafios educacionais que enfrentam.

Outro aspecto importante da abordagem pedagógica de Nietzsche é a valorização da diversidade e do paradoxo. Isso significa que a abordagem deve reconhecer a multiplicidade de perspectivas, experiências e culturas que os alunos trazem para a sala de aula e, em vez de tentar impor uma visão única de ensino, deve incentivar a reflexão crítica sobre as diferenças e a valorização da diversidade.

Entendemos, assim, que abordagem pedagógica da EJA baseada nas ideias de Nietzsche deve incentivar a autoexpressão, a autonomia e a responsabilidade individual, o que pode ajudar os alunos a se tornarem mais conscientes de suas próprias habilidades, conhecimentos e valores. Dessa forma, a abordagem pedagógica pode ajudar os alunos a desenvolver uma visão crítica e reflexiva sobre a educação e a vida, tornando-se mais independentes e autônomos em relação à aprendizagem e ao pensamento crítico.

Propostas de estratégias de formação docente para a EJA baseadas em Morin e Nietzsche

Morin propõe uma transformação no sistema educacional que destaca a importância da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na formação da identidade humana, conforme descrito em 2015. A EJA abrange três esferas de interação (consigo mesmo, com outros seres humanos e com a educação ecológica), que são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e social, segundo Sauv (2017). Essas interaes so moldadoras do ser humano, j que o ambiente pode nos formar, deformar e transformar, e, ao mesmo tempo, ns tambm o formamos, deformamos e transformamos, de acordo com Cottureau, citado por Sauv (2017).

Morin tambm cunhou o termo "auto-eco-organizao", que reflete a ideia de que o sujeito e o mundo so indissociveis. Essa ideia  expressa na instrumentalizao do conhecimento pelos indivduos, que deve ser baseada em princpios ticos, de cidadania e solidariedade, seguindo as regras impostas pela sociedade, de acordo com Morin (2007). Portanto, o processo pedaggico utilizado na EJA deve ser multidimensional e interdisciplinar, indo alm da disciplinaridade tradicional baseada na diviso do conhecimento, como afirmado por Morales (2012).

As ideias de Edgar Morin so uma referncia importante para o desenvolvimento de estratgias de formao docente que buscam promover uma viso mais integrada e contextualizada sobre a Educao de Jovens e Adultos (EJA). O pensamento de Morin

ênfatisa a importância de uma abordagem transdisciplinar e holística na educação, que valorize a complexidade e a diversidade dos processos educacionais. Assim, para construir uma prática pedagógica mais efetiva e inclusiva na EJA, é importante que a formação docente aborde questões como:

1-Contextualização: é importante que os docentes tenham um entendimento claro sobre o contexto socioeconômico, cultural e histórico em que seus alunos estão inseridos. Isso permite que o ensino seja mais contextualizado e que a aprendizagem seja mais significativa para os alunos. As estratégias de formação docente podem incluir a realização de atividades de pesquisa e reflexão sobre a realidade dos alunos e sobre os desafios enfrentados na educação de jovens e adultos;

2-Transdisciplinaridade: a abordagem transdisciplinar proposta por Morin incentiva a integração de diferentes disciplinas e saberes na educação. Para isso, os docentes precisam ser capazes de reconhecer a interconexão entre as diferentes áreas do conhecimento e de construir uma visão mais integrada e ampla sobre a educação. As estratégias de formação docente podem incluir atividades de reflexão e debate sobre a importância da transdisciplinaridade na educação;

3-Diálogo e participação: a prática pedagógica deve incentivar o diálogo e a participação dos alunos na construção do conhecimento. Para isso, os docentes precisam ser capazes de criar um ambiente de aprendizagem colaborativo, que valorize as experiências e saberes dos alunos. As estratégias de formação docente podem incluir atividades de treinamento em técnicas de mediação de conflitos, resolução de problemas e participação em grupo;

4-Educação crítica e reflexiva: a educação deve incentivar a reflexão crítica sobre a realidade social e política em que estamos inseridos. Para isso, os docentes precisam ser capazes de construir uma visão mais ampla e crítica sobre os processos educacionais. As estratégias de formação docente podem incluir atividades de leitura e reflexão sobre as ideias de Morin e de outros pensadores críticos da educação, bem como a realização de debates e discussões em grupo;

5-Educação inclusiva: a educação deve ser inclusiva e valorizar a diversidade dos alunos.

Para isso, os docentes precisam ser capazes de reconhecer as diferenças culturais, sociais e individuais dos alunos e de construir um ambiente de aprendizagem que seja acolhedor e respeitoso. As estratégias de formação docente podem incluir atividades de reflexão sobre a importância da inclusão na educação e de treinamento em técnicas de ensino inclusivo (Freire, 1996; Charlot, 2000; Libâneo, 2001).

Nesta perspectiva, as estratégias de formação docente baseadas nas ideias de Morin devem incentivar uma visão mais integrada, contextualizada e reflexiva sobre a educação de jovens e adultos. Isso pode contribuir para a construção de uma prática pedagógica mais engajada e significativa.

As ideias de paradoxo em Nietzsche podem ser aplicadas na formação docente na EJA para promover uma visão mais integrada e contextualizada da educação e para construir uma prática pedagógica mais efetiva e inclusiva. Algumas estratégias que podem ser adotadas são:

- 1- Reconhecer a complexidade da realidade: Os docentes podem ser incentivados a refletir sobre a complexidade da realidade na qual estão inseridos, compreendendo que as verdades absolutas não existem e que há sempre múltiplas perspectivas. Essa reflexão pode ser estimulada por meio de atividades que explorem diferentes pontos de vista e perspectivas sobre temas relevantes para a EJA;
- 2- Valorizar a diversidade: Os docentes podem ser estimulados a valorizar a diversidade dos alunos e a construir uma prática pedagógica que respeite e acolha as diferenças. Isso pode ser feito por meio de atividades que estimulem a compreensão da pluralidade de identidades e experiências dos alunos e que incentivem a construção de um ambiente de respeito e diálogo;
- 3- Criar espaços para a reflexão crítica: Os docentes podem ser incentivados a criar espaços de reflexão crítica sobre a educação e a EJA, buscando compreender as contradições e os paradoxos que permeiam essa área. Isso pode ser feito por meio de atividades que explorem diferentes pontos de vista sobre temas controversos e que incentivem a reflexão crítica sobre a prática pedagógica;
- 4- Estimular a criatividade: Os docentes podem ser incentivados a estimular a criatividade dos alunos e a construir uma prática pedagógica que valorize a imaginação e a inovação. Isso pode ser feito por meio de atividades que estimulem a produção artística, a criação de histórias e outras formas de expressão criativa;

5- Construir uma prática pedagógica dialógica: Os docentes podem ser incentivados a construir uma prática pedagógica que valorize o diálogo entre os alunos e entre os alunos e os docentes.

Isso pode ser feito por meio de atividades que incentivem a troca de ideias e a construção coletiva de conhecimento, promovendo uma visão mais integrada e contextualizada da educação.

Considerações finais

Considerando as ideias de Morin sobre a complexidade e de Nietzsche sobre o paradoxo, é possível propor estratégias de formação docente que promovam uma visão mais integrada e contextualizada sobre a EJA, contribuindo para a construção de uma prática pedagógica mais efetiva e inclusiva. Algumas sugestões são:

1-Abordagem interdisciplinar: A partir da visão de Morin sobre a complexidade, é fundamental que a formação docente proporcione uma abordagem interdisciplinar, que permita aos professores entenderem a complexidade dos fenômenos educacionais, a partir de diferentes perspectivas. Essa abordagem integrada deve ser complementada pelas ideias de Nietzsche sobre o paradoxo, que enfatizam a importância de reconhecer as múltiplas perspectivas e ideias divergentes.

2-Incentivo à reflexão crítica: A formação docente deve estimular a reflexão crítica sobre as práticas educacionais, encorajando os professores a questionarem a lógica dominante e a considerarem diferentes formas de compreender e abordar as questões educacionais. Nesse sentido, as ideias de Nietzsche sobre o paradoxo podem ser úteis, já que destacam a importância de abordar os fenômenos educacionais a partir de múltiplas perspectivas.

3-Foco na inclusão e diversidade: A formação docente deve enfatizar a importância da inclusão e diversidade, estimulando a compreensão das diferentes necessidades e perspectivas dos alunos. As ideias de Morin sobre a complexidade são essenciais para esse propósito, pois permitem que os professores compreendam a complexidade das identidades e das experiências dos alunos, e as diferentes formas de abordá-las. As ideias de Nietzsche sobre o paradoxo também podem contribuir, ao enfatizar a importância de reconhecer a diversidade e as contradições das experiências educacionais dos alunos.

4-Estímulo à criatividade e inovação: A formação docente deve incentivar a criatividade e a inovação, estimulando os professores a considerarem diferentes abordagens e estratégias pedagógicas. As ideias de Nietzsche sobre o paradoxo podem ser úteis nesse sentido, ao enfatizar a importância de explorar ideias divergentes e contraditórias, a fim de estimular a criatividade e inovação.

Assim, ao trilharmos o caminho da educação de jovens e adultos (EJA) permeado pelas inspirações de Morin e Nietzsche, não apenas desvelamos as intrincadas teias da complexidade humana, mas também abraçamos o paradoxo como um convite à transcendência. Nessa jornada pedagógica, onde a interdisciplinaridade dança com a reflexão crítica, a inclusão abraça a diversidade, e a criatividade e inovação tecem o tecido do saber, somos artífices de uma prática pedagógica que não se limita a transmitir conhecimento, mas a desvendar os enigmas da alma humana, construindo, assim, pontes que conectam o aprender ao ser.

Referências

ALMEIDA, R. M. **Nietzsche e o Paradoxo**. São Paulo: Loyola, 2005.

ARROYO, M. G. Educação de Jovens e Adultos: um campo de direitos e de responsabilidade pública. In: SOARES, L.; GIOVANETTE, M. A.; GOMES, N. L. (Org.). **Diálogos na educação de jovens e adultos**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. p. 19-50.

CHARLOT, B. **Da relação com o saber: elementos para uma teoria**. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

DI PIERRO, M. C. Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas públicas de educação de jovens e adultos no Brasil. **Educação e Sociedade**, v.6, n.esp.92, p.1115-1139, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302005000300018>

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. Goiânia: Alternativa, 2001.

MORALES, A. G. **Formação do profissional educador ambiental: reflexões, possibilidades e constatações**. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2012.

MORIN, E. **A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. Rio de Janeiro: Bertrand, 1999.

MORIN, E. **Educação e complexidade: Os sete saberes e outros ensaios**. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2007.

MORIN, E. **Ensinar a viver**. Porto Alegre: Editora Sulina, 2015.

MORIN, E. **O método**: o conhecimento do conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 2005.

NIETZSCHE, F. **A Gaia Ciência**. 2 ed. São Paulo. Editora Escala, 2008.

NIETZSCHE, F. **Além do Bem e do Mal**: prelúdio a uma filosofia do futuro. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

NIETZSCHE, F. **Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém**. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

NIETZSCHE, F. **Genealogia da moral**. São Paulo: Cia das Letras. 2005.

RIBEIRO, V. M. **Alfabetização de adultos no Brasil**: 50 anos de história. São Paulo: Loyola, 1993.

SAUVÉ, L. Education as Life. In: JICKLING, B.; STERLING, S. **Post-Sustainability and Environmental Education**. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 111–124.

SOARES, L.; GIOVANETTE, M. A.; GOMES, N. L. (Org.). **Diálogos na educação de jovens e adultos**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.